

STUDI FLORISTIK TUMBUHAN FAMILI ELAEOCARPACEAE BERBASIS SPESIEMEN HERBARIUM UNIVERSITAS ANDALAS (ANDA)

Nurhasna (2110422009) – Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Elaeocarpaceae merupakan famili tumbuhan yang memiliki sekitar 605 spesies dengan 12 genus. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan bijinya sebagai manik-manik atau tasbih bagi umat beragama Hindu. Selain itu, beberapa spesies juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Berdasarkan spesimen yang ada di Herbarium Universitas Andalas (ANDA) terdapat sekitar 28 spesies tumbuhan famili Elaeocarpaceae. Sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas mengenai keanekaragaman, sebaran dan potensi pemanfaatan tumbuhan famili Elaeocarpaceae di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai famili ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru yang valid mengenai jenis-jenis tumbuhan pada famili Elaeocarpaceae, distribusi dan pemanfaatannya secara umum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terbaru yang valid serta dapat menjadi acuan dalam pengelompokan tumbuhan famili Elaeocarpaceae.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dibahas mengenai kajian floristik pada beberapa famili tumbuhan di antaranya yang dilakukan oleh Efendi (2018), Ikhsan (2010) dan Rahmi, N (2022). Berdasarkan penelitian Efendi (2018), ditemukan 15 jenis tumbuhan dari famili Zingiberaceae di hutan Konservasi PT. Surya Sawit Sejati Kalimantan Tengah di mana 7 di antaranya merupakan spesies endemik Menurut penelitian Rahmi, N (2022), yang juga melakukan penelitian pada famili Zingiberaceae di Sumatera Barat, didapatkan hasil bahwa didapatkan sebanyak 101 jenis dari 18 genus tumbuhan Zingiberaceae. Dari 101 jenis Zingiberaceae, 12 jenisnya merupakan endemik Sumatera. Famili Zingiberaceae cukup banyak dikaji dikarenakan Zingiberaceae merupakan famili tumbuhan populer yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan, sebagai bumbu masakan dan sebagai sumber minyak atsiri yang menurut tinjauan literatur, 12% spesies Zingiberaceae telah dikomersialkan, 24% berpotensi menghasilkan minyak atsiri dan sisanya belum diteliti kandungan minyak atsirinya (Rahmi dkk, 2023). Ikhsan (2010), melakukan penelitian terhadap famili Gesneriaceae di kawasan Karst Silokek yang didapatkan hasil bahwa terdapat 10 jenis tumbuhan famili Gesneriaceae yang mana tiga di antara kesepuluh jenis tersebut merupakan jenis yang spesifik di kawasan Karst. menghasilkan minyak atsiri dan sisanya belum diteliti kandungan minyak atsirinya (Rahmi dkk, 2023).

Dalam literatur lain juga membahas studi floristik suatu famili tumbuhan. Susilo, dkk (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan karakter morfologi serta memperoleh keanekaragaman sub famili *Lejeuneoidae* di kawasan hutan Gunung Sibuatan, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19 dari sub suku ini dilaporkan terdiri dari 8 marga yang satu jenis di antaranya dilaporkan sebagai catatan baru untuk pulau Sumatera. Sementara itu, Wulandari, dkk (2023), melakukan penelitian mengenai inventarisasi tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil minyak atsiri dari famili Lamiaceae di Sumatera Barat yang berbasis spesimen Herbarium Andalas yang didapatkan diperoleh hasil sebanyak 45 jenis yang bersal dari 20 genus. 23 jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai minyak atsiri dan sebanyak 9 jenis sudah dikomersialkan. Dewi (2023), melakukan penelitian terhadap keanekaragaman, sebaran dan potensi pemanfaatan *Ficus* sp. di Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ficus* di Herbarium Andalas terdiri dari enam sub genera dengan potensi pemanfaatan 63% sebagai obat, tanaman hias atau dikonsumsi sebagai tunas muda dan buah. Umumnya metode yang digunakan dalam kajian floristik adalah survei eksplorasi seperti yang terdapat dalam literatur Novianti dkk (2023), Gunawan dkk (2023), Efendi (2018) dan Ikhsan, M (2020). Selain metode survei eksplorasi juga dapat digunakan metode survei sensus seperti yang terdapat dalam literatur Silaban dkk (2019), Shofiana, W (2017) dan Kumolo (2011).

Selain literatur yang disebutkan di atas, Divarvand (2015) melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan sampel tanaman pada tiga musim yaitu musim dingin, musim semi dan musim panas dalam tahun 2012 hingga 2013. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendata spesies apa saja yang dapat ditemukan di Iran. Tujuan melakukan kajian floristik dapat berbeda-beda di antaranya untuk mengetahui tumbuhan endemik di suatu habitat (Kier, 2005), untuk menentukan suatu spesies beserta status konservasinya (Choi, 2009), untuk menyarankan strategi konservasi (Kim, 2016), dan untuk menentukan sebaran flora di suatu kawasan (Yu, 2017 & Cheon, 2016) serta untuk mengkaji flora di suatu kawasan dan menggunakannya sebagai data dasar untuk penelitian tumbuhan (Nam, 2012 & Li, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi floristik dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk untuk menggali potensi pemanfaatan suatu spesies tumbuhan. Studi floristik pada famili Elaeocarpaceae belum banyak dikaji sehingga memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian ini mengingat terdapat sekitar 28 jenis tumbuhan famili Elaeocarpaceae di Herbarium Universitas Andalas yang memiliki kemungkinan untuk bertambah seiring dengan proses identifikasi yang dilakukan. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi terbaru yang valid serta dapat menjadi acuan dalam pengelompokan tumbuhan famili Elaeocarpaceae.

Daftar Pustaka

- Cheon, Kyeong-Sik., *et al.* (2016). Floristic Study of Mt. Baegam (Hongcheon-gun, Gangwon-do). *Korean J. Plant. Res.* <http://dx.doi.org/10.7732/kjpr.2016.29.2.171>.
- Choi, Hyeok-Jae., Oh, Byoung-Un. (2009). Floristic Study of Songnisan National Park in Korea. *Korean J. Pl. Taxon. Vol. 39* No. 4.
- Dewi, Silvia Indra., Syamsuardi and Nurainas. (2023). Short Communication: Diversity, Distribution, and Potential uses of Ficus spp. In Sumatera, Indonesia. Biodiversitas. Vol. 24 No. 6. DOI: <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240639>.**
- Divarvand, Mehri., *et al.* (2015). Study of Floristics, Life Form and Chorology of Plants. in Shimbar Protected Area (Khuzestan Province). *Iranian Journal of Plant Biology*.
- Efendi, Dasrial. (2018). *Analisis Floristik Zingiberaceae di Hutan Konservasi PT. Surya Sawit Sejati, Kalimantan Tengah*. Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Gunawan, F.I., Mulyana, F.W., and Supriyatna, A. (2023). Inventarisasi Dan Analisis Jenis Tumbuhan Famili Euphorbiaceae dan Sebarannya Di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Riset Rimpun Ilmu Tanaman (JURRIT)*. Vol.2, No.1. <https://doi.org/10.55606/jurrit.v2i1.1412>.
- Ikhsan, Muhammad. (2020). Kajian Floristik dari Famili Gesneriaceae di Kawasan Karst Silokek, Sijunjung, Sumatera Barat. Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Kier, Gerold., *et al.* (2005). Global Patterns of Plant Diversity and Floristic Knowledge. *Journal of Biogeography*. <http://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01272.x>.
- Kim, Jin-Seok., *et al.* (2016). Floristic Study and Conservation Management Strategies of Algific Talus Slopes on the Korean Peninsula. *Korean Journal of Plant Taxonomy*. <http://dx.doi.org/10.11110/kjpt.2016.46.2.213>.
- Kumolo, F.B., and Utami, Sri. (2011). Jenis-Jenis Tumbuhan Anggota Famili Asteraceae di Wana Wisata Nglimit Gonoharjo Kabupaten Kendal Jawa Tengah. *BIOMA*. Vol. 13 No.1. ISSN: 1410-8801.
- Li, De-Zhu. (2008). Floristics and Plant Biogeography in China. *Journal of Integrative Plant Biology*. Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences.
- Nam, Gi-Heum., *et al.* (2012). Floristic Study of County Pyeong-chang and Yeong-wol including Limestone Regions (Prov. Gangwon-do) from Korea. *Kor. J. Env. Eco.* 26(1) : 11-38.
- Novianti, Devi., Nursaidah, D., and Supriatna, A. (2023). Karakterisasi dan Keanekaragaman Tumbuhan Famili Arecaceae di Kampus 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Jurnal Riset Rimpun Ilmu Tanaman (JURRIT)*. Vol.2, No.1. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurrit.v2i1.1437>.
- Rahmi, Nazifah. (2022). *Aktualisasi Informasi Spesimen Herbarium Andalas Tentang Keanekaragaman Zingiberaceae di Sumatera Barat*. Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

- Rahmi, Nazifah., Nurainas and Syamsuardi. (2023). Diversity, Distribution of the ginger family (Zingiberaceae) in West Sumatera based on Herbarium specimens and its potency for genetic resources essential oil. Earth and Enviromental Science. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1255/1/012030>.**
- Silaban, E, A., Karadhinata, E.H., and Hanafiah, D.S. (2019). Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Tanaman Talas-Talasan dari Genus Colocasia dan Xanthosoma di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. *Jurnal Agroekoteknologi FP USU. Vol. 7 No., 1.* <https://jurnal.usu.ac.id/agroekoteknologi>.
- Shofiana, Wulan. (2017). Inventarisasi Jenis-jenis Tumbuhan Epifit di Kebun Biologi FMIPA UNY. *Jurnal Prodi Biologi Vol. 6 No. 2.*
- Susilo, Ferdinand., Pasarribu, N., Syamsuardi., Siregar. (2023). Lejeuneaceae (Sub Family: Lejeuneoideae) of Mount Sibuatan, North Sumatera, Indonesia. *Floribunda 7(2).* DOI: <https://doi.org/10.32556/floribunda.v7i2.2023.411>.**
- Wulandari, Ratih., Nurainas., Syamsuardi., Aadrean., and Prihatini, R. (2023). Inventarisasi Tumbuhan yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri Dari Famili Lamiaceae di Sumatera Barat yang Berbasis Spesimen Herbarium. *Jurnal Biologi Universitas Andalas Vol. 11 No. 2 (2023) 62-69.* DOI: <https://doi.org/10.25077/jbioua.11.2.62-69.2023>.**
- Yu, Haibin., *et al.* (2017). Floristic Characteristics and Diversity Patterns of Seed Plants Endemic to the Tibetan Plateau. *Biodiversity Science.* <http://doi.org/10.17520/biods.2017078>.